

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Набижон Нарзиев

Тошкент Кимё халқаро университети

Тарих кафедраси доц. в.б.

Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори

**ЎЗБЕК ЭТИКЕТ МАДАНИЯТИГА ДОИР КИНОФОТОФОНО АРХИВ
МАТЕРИАЛЛАРИНИ РАҚАМЛИ ТАРИХГА АЙЛАНТИРИШНИНГ
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АҲАМИЯТИ.**

Abstract

This article reveals the scientific significance of the use of archival materials. Information on the safety of documents related to the culture of Uzbek etiquette is presented in the film and photo archive of the Republic of Uzbekistan. Recommendations are given for turning film archive documents into digital history.

Key words: film photo archive, anthropology, ethnic image, etiquette culture, social relations, stereotypes, semiotic signs.

Аннотация

Ушбу мақолада архив материаллардан фойдаланишнинг илмий аҳамияти очиқ берилган. Ўзбекистон республикаси кинофотофоно архивида ўзбек этикет маданиятига доир ҳужжатларнинг сақланиши юзасидан маълумотлар келтирилган. Кинофотофоно архив ҳужжатларини рақамли тарихга айлантиришга доир тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: кинофотофоно архив, антропология, этник қиёфа, этикет маданияти, ижтимоий муносабатлар, стереотиб, семиотик белгилар.

Аннотация

В данной статье раскрывается научная значимость использования

архивных материалов. Информация о сохранности документов, связанных с культурой узбекского этикета, представлена в кинофотоархиве Республики Узбекистан. Даны рекомендации по превращению документов киноархива в цифровую историю.

Ключевые слова: кинофотоархив, антропология, этнический образ, этикетная культура, социальные отношения, стереотипы, семиотические знаки.

Тарихга оид тадқиқотларда архив манбаларининг аҳамияти каттадир. Ёзув шаклдаги архив ҳужжатларига асосий манба сифатида қаралиши илмий жамоатчиликда тадқиқотчининг архив билан ишлаш малакасига бериладиган баҳода етарли эмас деб ўйлайман. Яъни, ёзув шаклида бўлмаган кинофотофоно архив материаллари тахлили, илмий аҳамиятини очиб бериш ҳам кўп ҳолларда эътибордан четда қолаётган тарихий мавзуларни тадқиқ этишда, ўрганиладиган давр тарихий антропологиясини, аҳолининг этнографияси, этник қиёфаси ва стереотибларига оид маълумотларни ўрганишда қимматли маълумотлар учрайди. Бундай маълумотлардан кенг фойдаланиш ўз навбатида кинофотофоно миллий архив материалларини рақамлаштиришни талаб этади.

Маълумотларни умумлаштиришда фанлараро ёндашув, тарихий-тизимли ва функционал тимли таҳлил, анализ, синтез ҳамда этносоциологик кузатиш усуллардан фойдаланилди.

Ўзбек халқининг этикет маданияти ва этник қиёфасини тадқиқ этишда ўзига хос ибто-ҳаё, меҳрлилик, самимийлик, оилаларидаги мулоқот этикетлари, жамоавий муносабатлар ва улардаги трансформацион жараёнларнинг динамикасини аниқлаш муҳим ҳисобланади. Бунда айнан кинофотофоно архив материалларини ўрганиш бизга яқиндан ёрдам беради. Жумладан, ХХ асрнинг 20-30 – йилларида аёл-қизлар томонидан суръатга тушиш ўзбекларда кўп ҳам хуш кўрилмаган. Расмга тушишда фотоаппаратга қараб тушилмаган, чунки ушбу одат халқ орасида ибто-ҳаё ва ифбат рамзи сифатида қадрланган. Баъзида аёллар ўз эрлари билан суръатга тушишларига Тўғри келганда ҳам

юзларини тескари томонга буриб турганлар[1]. Ўзбек оила аъзоларининг ўзаро муносабатлари, дастурхон атрофида ўтириш анъаналари, гендер хусусиятлар ва уларнинг ўзгариш динамикасини кузатиш мумкин[2]. Архив манбаларида оилада эр-хотин муносабатлари ва фарзанд тарбиясида оила-аъзоларига хос

бўлган муносабат этикетларига доир материаллар кўплаб учрайди. XX асрнинг 50-йилларида колхозларда ишлайдиган эркак (механизатор)ларга уларнинг аёллари тушлик олиб келиб, далада бирга овқатланиб, суҳбат қилиш одатлари ҳам кўзга

ташланади. Бу аёлларни ўз турмуш ўртоқлари билан жамоатчилик жойларида эркин суҳбатлашишлари кузатилади. Дала-этнографик сўровномаларда ушбу масала юзасидан суҳбатлар ўтказилганда, бундай ҳолатлар жуда ҳам кам кузатилганлигини аниқланди. Бундай архив материалларидан шундай хулоса қилиш мумкинки, ўша давр совет мафкурасидаги тарғибот-ташвиқот ишларининг намунаси, деб билиш мумкин[3].

Ўрта Осиё халқлари анъанавий хунармандчилик одатларидаги устоз-шогирд муносабатлари устанинг шогидга қўл бериш одатларида ҳам ўзига хос этикет маданиятини кўриш мумкин[4]. Ўзбек халқида янги келин билан мулоқотга киришиш келиннинг илк қадамларида турли одатларни қўллаш билан бошланган. Жумладан, келинни кутиб олишда куёв томон аёллари келиннинг олдида ўтирган ўғил бола иштирокида “қадамнингиз кутлуг бўлсин, шундай ўғил фарзандлар насиб қилсин”, деб қарши олинган[5].

XX асрнинг 30-йилларига келиб колхозларда жамоавий ишларга бўлган даъватлар эркак ва аёлларнинг ўзаро эркин суҳбатлашишлари учун шароит яратган. Мазкур ҳолат ўша даврга оид газеталар ва фото лавҳаларда ижобий қилиб кўрсатилган. Эркакларнинг аёллар билан бир дастурхонда ўтириб

овқатланишлари, бошларида дўппи кийиб олган эркакларнинг самимий муносабатлари ҳамда жамиятда яшашдан розилик аломатлари акс эттирилиши кузатилади. Мазкур ҳолатни икки хил маънода тушуниш мумкин, биринчидан, ўзбек халқига хос самимийлик ва бирдамликни кўрсатиш бўлса, иккинчидан, ижтимоий муносабатларда эркак ҳамда аёлларнинг тенг эканлигига ишора қилинган[6].

XX асрнинг 50-60 – йилларидан бошлаб, жамоавий муносабатларда радио, газета ва журналлар атрофида инсонларнинг мулоқот қилишлари ҳамда юзларида самимийлик, розилик аломатлари акс этган расмлар кўплаб оммавий ахборот воситаларида ёритиб борилган[7].

Ўзбекистонда саноат шаҳарларининг пайдо бўлиши, жумладан, ўсмир йигит-қизлар, ёш оилаларнинг парк ва истироҳат боғларида сайр қилиш, ўриндиқларда ўтириб суҳбатлашиш одатларининг шаклланиши анъанавий мулоқот маданиятида замонавий шаҳар аҳолисига хос менталитетнинг шаклланишини кўриш мумкин. Эру-хотинлар фарзандлари билан бирга сайр қилишлари ва ўриндиқларда суҳбатлашиб ўтиришлари сингари янги одатлар шаклланган[8]. Турли миллатлар ўртасида кузатиладиган мулоқотларда ўзбекларга хос этикет маданиятини семиотик белгиларининг яққол ажралиб туриши кўришимиз мумкин[9]. Шунингдек, зиёрат одоблари, зиёрат жойларига борганда ўзини қандай тутиш ва суҳбатлашиш жараёнида эътибор берилиши керак бўлган жиҳатларнинг акс этиши [10] каби фото суръатларда ўзбекларга хос этикет маданиятлардаги ўзгаришлар динамикасини кузатиш мумкин.

Баъзи материалларда оила ва оилавий муносабатларга оид маълумотларни таҳлил қилиш мумкин. Жумладан, дастурхон атрофида фарзандлар кўпчилиги оналар билан бирга бўлганлиги, отанинг ёнида

ўтириши, айниқса, ёши катталар, кексалар (бобо, буви) бўлганда уят саналиб, хурматсизлик белгиси сифатида қаралган. Ўз фарзандларини ота-онаси олдида эркалаши ёки уни ёнида олиб ўтириши уят саналган. Катталар бундай ҳолатларга тарбиясизлик белгиси сифатида қараб, бундай бўлишига рухсат бермаган[11]. Дала тадқиқотларида XX асрнинг 80-йилларига қадар фарзандлар билан бўладиган мулоқотларда бу каби одатларга риоя қилинганлигини кўриш мумкин[12]. 1970–1980-

йилларга келиб никоҳ маросимларида келин-куёв ўртасидаги муносабатларда ғарб этикетининг кириб кела бошланганлиги ва тўй-базмлардаги жамоавий муносабатлардаги ўзгаришларни кузатиш мумкин[13]. Никоҳ тўйида келин-куёв ўртасидаги муносабатларда аҳиллик, бирдамлик, “бир-бирларига ширин сўзларни айтсинлар” деб чимилдиқда асал ялатиш, никоҳ тўйи вақтида куёв келинга узум (ширинлик) егизиш одатлари ҳам кўзга ташланади[14]. XX асрнинг 70-йилларига келиб, никоҳ тўйларида келин-куёвларнинг бахти учун яхши тилаклар айтиш одатларининг шаклланишини архив материалларидан ҳам кузатиш мумкин[15]. Албатта, бундай ҳолатлар ғарб мулоқот маданиятини янгича кўринишларининг ўзбеклар ҳаётига кириб келишини ўрганишда аҳамияти каттадир.

Бугунги кунда Ўзбекистонда кинофотофоно архив материалларини сақлаш ва ўрганиш ишларида ўзига хос тажриба шаклланган. Архивда сақланаётган материалларни рақамлаштириш, кенг оммага намойиш этиш бўйича ижобий ишлар қилинган бўлсада, сақланаётган ҳужжатларни рақамлаштириш, мавзулар доирасида таснифлаш ишларини янада кучайтиришни талаб этади. [Ўзбекистон Республикаси кинофотофоно ҳужжатлари миллий давлат архиви](#)да бу масала доирасида умумий мавзуларда бир қатор ишлар қилинган. Кинофотофоно архив материалларини хусусий

мавзуларда жамлаш ва рақамли тарихнинг қизиқарли соҳасига айлантириш тарихни ўрганишда илмий аҳамияти катта эканлигини даврнинг ўзи кўрсатмоқда.

Адабиётлар рўйхати

1. ЎзРКФФА материаллари. №1-46358. 1931 йил. – Самарканд, Кильдюшова суръати. – №3. – 2219. 1937 йил. – Самарканд, Кильдюшова суръати. №2-9879. 1928 йил. – Самарканд, Кильдюшова суръати.
2. ЎзРКФФА материаллари. № 2-9940, 1926 йил. Самарқанд вилояти Кильдюшов фотоси. – № 2-9932. 1927 йил. Самарқанд вилояти Кильдюшов фотос. ЎзРКФФА материаллари. №2-16695. 1930 йил. Самарқанд вилояти Кильдюшов фотоси. ЎзРКФФА материаллари. № 0-122558. 1981 йил. Оилавий дастурхон атрофида. Тошкент шаҳри Ш. Алимов фотоси.
3. ЎзРКФФА материаллари. № 0-40515. 1957 йил. Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Йўлдош Эргашев ўз турмуш ўртоғи билан. Пун суръати.
4. ЎзРКФФА материаллари. Таджикские ремесленные обряды. Посещение в цех. – № 0-94315.
5. ЎзРКФФА материаллари. Встреча женихам невесты. – № 0-94297.
6. ЎзРКФФА материаллари № 2-9983, Колхозный той, 1937г. Самарқанд вилояти.
7. ЎзРКФФА материаллари № 1-26446, 1966 йил Сирдарё вилояти Горакрин суръати, 1-45487, 1973 йил, Бухоро вилояти Б. Мўминов суръати, № 0-14489, 1950 йил, Андижон вилояти, С. Безмасов суръати, № 0-60331, 1960 йил, Бухоро вилояти, Сирожким суръати.
8. ЎзРКФФА материаллари № 0-60108, 1960 . Чирчиқ шаҳри. Салов суръати; ЎзРКФФА материаллари № 0-49897. 1958 йил. Оҳангарон. Салов суръати.
9. ЎзРКФФА материаллари (№ 1-2526. 1956 йил. Ангрэн шаҳри. Шамсутдинов суръати. ЎзРКФФА материаллари № 0-49897. 1958 йил, Оҳангарон. Салов суръати.

10. ЎзРКФФА материаллари. №0-155495. Хива тумани Саёт қишлоғидаги Нажмиддин Кубро зиёратгоҳида. 1997 йил. Р. Жуманиёзов суръати.

11. ЎзРКФФА материаллари. № 2-9940. 1926 йил. Самарқанд вилояти. Кильдюшов фотоси. № 2-9932. 1927 йил. Самарқанд вилояти. Кильдюшов фотоси. № 2-16695. 1930 йил. Самарқанд вилояти Кильдюшов фотоси, ЎзРКФФА материаллари. № 0-122558. 1981 йил. Оилавий дастурхон атрофида. Тошкент шаҳри. Ш. Алимов фотоси.

12. Дала ёзувлари. Бухоро вилояти Ғиждувон тумани Дуккала қишлоғи. 2018 йил.

13. ЎзРКФФА материаллари. № 0-103812. 1974 йил. Андижон вилояти. Р. Ашуоров суръати. № 1-50415. 1980 йил. Тошкент. Шогаев фотоси.

14. ЎзРКФФА материаллари. № 0-103812. 1974 йил. Андижон вилояти. Р. Ашуоров фотоси.

15. ЎзРКФФА материаллари. № 0-88979. 1971 йил. Самарқанд вилояти.

16. <http://kinofotofono.uz/gallery/photo>